

COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE CENTROS DE CULTO DE CATALUÑA

Por

JUAN JOSÉ GUARDIA HERNÁNDEZ

Investigador. Departamento de Historia del Derecho, Derecho Romano y Derecho
Eclesiástico del Estado
Universidad de Barcelona

jguaher@gmail.com

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 28 (2012)

SUMARIO: I. NOTAS PRELIMINARES.- II. MOTIVOS DE LA REFORMA.- III. COMENTARIO AL ARTICULADO DEL PROYECTO DE REFORMA.- IV. REFLEXIONES FINALES. ANEXO: PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 16/2009 DE CENTROS DE CULTO DE CATALUÑA.

I. NOTAS PRELIMINARES

El estatuto jurídico de los inmuebles destinados al culto es hoy objeto de especial atención por parte de la doctrina científica y, simultáneamente, se ha convertido en una recurrente materia en los medios de comunicación social españoles¹. Sirva como botón de muestra las polémicas que han surgido entorno a la apertura de nuevos oratorios islámicos, la clausura de algunos centros religiosos, o la suspensión temporal del otorgamiento de licencias en algunos términos municipales de nuestro país. Todo ello ha llevado a que muchas de las clásicas categorías y conceptos acuñadas por la doctrina eclesiasticista en España son hoy lugares comunes en la prensa y en otros ramas del derecho.

¹ LA VANGUARDIA, 25 de agosto de 2011, p. 23: En este rotativo se recoge la tensión ciudadana que se originó en Salt (Girona) con el veto municipal a las nuevas mezquitas. Igualmente, en EL CORREO, edición digital, 23 de diciembre 2011: «Un tercio de la población vasca (36%) se opone a que se abran mezquitas en lonjas y otros locales para que los musulmanes puedan celebrar normalmente sus cultos. Así se desprende del último Sociómetro del Gobierno vasco, una encuesta realizada periódicamente para conocer el punto de vista de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad» (consultado por última vez el 16.I.2012).

Entre todas la novedades, destaca en especial la *Llei 16/2009 de centres de culte* de la *Generalitat de Catalunya*² (en adelante LCC) que ha regulado la apertura de los nuevos lugares de culto por primera vez en nuestra democracia, más allá del mero reconocimiento de este derecho contenido en la LOLR. Deberíamos remontarnos 45 años para encontrar una norma análoga. En efecto, podemos recordar que la última ocasión en la que se reguló la apertura de los lugares de culto fue en la Ley 44/1967 de Libertad Religiosa, circunscrito -eso sí- a las confesiones acatólicas.

Aquella pretérita legislación, denominada acertadamente por algunos autores como «la primera ley española de libertad religiosa», constituyó un primer paso hacia el pleno reconocimiento de este derecho en la Constitución de 1978, y su posterior desarrollo en la mencionada LOLR de 1980³.

Recordemos, por breve que sea, que la Ley 44/1967 señalaba que las «asociaciones no católicas tienen el derecho de establecer los lugares de culto y demás centros que sean necesarios para el servicio y la formación religiosa de los miembros de la confesión respectiva», no obstante ese reconocimiento no fue incondicionado, pues se exigía que «A tal efecto lo solicitarán del Ministerio de Justicia, detallando en la solicitud el emplazamiento y las características de los edificios, así como los símbolos y denominaciones expresivos de su confesionalidad»⁴ (art. 22). Todo ello, con independencia que -a su vez- debían solicitar y obtener la oportuna licencia urbanística del ayuntamiento competente⁵.

² Llei 16/2009, del 22 de juliol, *dels centres de culte*, en *DO. de la Generalitat de Catalunya*, núm. 5432 de 30 julio de 2009, desarrollado reglamentariamente por Decret 94/2010, *de desplegament de la Llei 16/2009*, en *DO. de la Generalitat de Catalunya*, núm. 5676, de 22 julio de 2010, y corrección de errores *DO. de la Generalitat de Catalunya*, núm. 5751, 9 de noviembre de 2010.

³ Cfr. M. BLANCO, *La primera Ley española de libertad religiosa: génesis de la ley de 1967*, Pamplona, 1999.

⁴ Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, en BOE n. 156 de 1 de julio de 1967. Si la autorización ministerial para la instalación de un nuevo centro de culto era denegada, el art. 39.2 de este texto legal establecía que podía ser recurrida en súplica ante el Consejo de Ministros. La resolución del mismo agotaba la vía administrativa (art. 39.3) y abría la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 41). Con todo, esta ley supeditaba este permiso a un impreciso requisito de autorizar solo los que sean precisos para el servicio y la formación religiosa de los miembros de la confesión respectiva (art. 22).

⁵ Cfr. L. CASADO CASADO, «La intervención y el control municipal sobre la instalación y apertura de los centros de culto: licencias exigibles», en *Revista Vasca de Administración Pública*, 76 (2006) II, p. 82 nota 11: «Con anterioridad a la CE, el establecimiento de lugares de culto de asociaciones confesionales no católicas (su derecho a establecer lugares de culto se reconocía en el art. 22 de la Ley 44/1967, de 28 de junio, reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa) se sometía a autorización del Ministerio de Justicia». Y también cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, «Manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa», en A. CORSINO ÁLVAREZ CORTINA, y M. RODRÍGUEZ BLANCO, (eds.), *La libertad religiosa en España: XXV años de vigencia de la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio: (comentarios a su articulado)*, Granada 2006, p. 85 nota 68. Este autor señala que el derecho de las confesiones religiosas para la erección de lugares destinados al culto, no está sometido a ninguna autorización discrecional de las administraciones públicas, «así

Con el advenimiento de la democracia, y del estado aconfesional, esta cuestión no parecía requerir mucha más regulación que la ya existente en el derecho urbanístico, interpretado conforme a los principios contenidos del art. 16 CE. No olvidemos que el TRLS 1976 (preconstitucional, por lo tanto) estuvo vigente hasta 1992, y que hoy sigue siendo la ley del suelo vigente en Ceuta y Melilla. Se podría añadir que, además, es -con carácter supletorio- aplicable a todas las CCAA. Sin embargo, tanto en el seno de la Comisión Asesora de libertad religiosa, como en otras sedes, los representantes de las confesiones minoritarias han manifestado reiteradamente las dificultades que tienen para acceder a suelo (o locales) jurídicamente apto para la construcción de un edificio destinado al culto, formación o gobierno. En ese sentido, la LCC ha constituido una destacable novedad en el panorama de Derecho Eclesiástico Español. Su estudio y análisis, a nuestro juicio, no solo tiene interés para Cataluña, sino que esta iniciativa legislativa va a tener influencia en el resto de CCAA. A este respecto, la directora de Asuntos Religiosos de la Generalitat escribió con posterioridad que: «El 15 de juliol d'aquest 2009, el Parlament de Catalunya aprovava, amb un ampli consens polític, la Llei dels centres de culte, pionera a Europa i al món. Tal com va declarar el vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, Catalunya donava novament una lliçó de modernitat democràtica⁶». En efecto, esta singularidad fue subrayada en el debate parlamentario suscitado en la tramitación de esta Ley, donde se auguró en su presentación que, como había pasado en el pasado con otras leyes, la LCC sería también imitada por otros parlamentos⁷.

No ha tenido que pasar mucho tiempo para que esta predicción se cumpliera: en la fecha en la que se escriben estas líneas, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha iniciado el procedimiento para la aprobación de una ley de centros de culto mediante Orden de 3 de noviembre de 2011 de la Consejera de Justicia y Administración Pública.

Todo ello nos indica que es posible que estemos ante el inicio de un movimiento de leyes autonómicas sobre centros de culto en toda España. No es ahora el momento de abundar en cuanto a la oportunidad o la conveniencia, entre todas las opciones posibles,

ocurría en España durante la vigencia de la Ley 44/1967, de 24 de junio, de Libertad Religiosa, cuyo art. 22 subordinaba el establecimiento de lugares de culto a una autorización discrecional del Ministerio de Justicia».

⁶ M. COLL I CALAF, «Un pas a favor de la llibertat religiosa», en *Activitat Parlamentària*, 19 (2009), p. 36-38.

⁷ Cfr. *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, 6 de febrero de 2008. Sèrie P - núm. 42. p.4: «Senyor president, senyores i senyors diputats, em correspon de presentar en nom del Govern el Projecte de llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos, un projecte pioner, el primer d'Europa que regula específicament les condicions de centres de culte (...). Una vegada més, demostrem ser un país avançat, que obre camí, com ha passat amb altres lleis durant vint-i-vuit anys després imitades per altres parlaments», intervenció del Vicepresident de la Generalitat.

de aprobar una ley específica sobre esta cuestión⁸. Baste apuntar ahora que la Generalitat deliberó otras soluciones, como la de una ordenanza-tipo⁹ para los entes locales, que finalmente desechó¹⁰. Nuestro objetivo ahora es realizar un primer (y breve) comentario al proyecto de ley de reforma (en adelante PLCC) tal como ha accedido al *Parlament de Catalunya* en 2011, en el bien entendido que no sabemos si este texto sufrirá modificaciones de calado en esa sede, dado que el ejecutivo catalán necesitará el apoyo de otro (o otros) grupos parlamentarios para su aprobación. Con todo, en el futuro esperamos tener oportunidad de un análisis pormenorizado de los avatares de la LCC.

II. MOTIVOS DE LA REFORMA

La tramitación¹¹ de la LCC no consiguió el beneplácito unánime de las confesiones religiosas sitas en Catalunya, en particular de la Iglesia Católica. No deja de ser sintomático de cuanto decimos, el contenido -en lo relativo a la LCC- en la Memoria de actividades de la Dirección General de Asuntos religiosos de 2010, habida cuenta que en ella aparece una foto del día de la aprobación de esa ley en el Parlamento Catalán de diecinueve representantes de las confesiones religiosas catalanas, con los diputados de los principales partidos que redactaron la ponencia final. Sin embargo se observa una gran ausencia: no hay ningún obispo de la Conferencia Episcopal Tarraconense¹².

⁸ Cfr. J. PONCE SOLÉ, «Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto», en *Ciudades, derecho urbanístico y libertad religiosa. Elementos comparados de Europa y Estados Unidos*, Barcelona 2011, pp. 77-154: «Diversas consideraciones pueden hacerse, en un primer análisis de la misma [de la LCC]. En primer lugar, desde una óptica de política legislativa, la opción adoptada por el legislador de dictar una norma específica en la materia en vez de retocar los distintos textos legales implicados (legislación de urbanismo, de actividades clasificadas, de actividades con impacto ambiental...)».

»En ese sentido, esta primera experiencia catalana en el panorama español recuerda, en ese aspecto, la decisión norteamericana de promulgar la ley federal *Religious Land Use and Institutionalized Persons Act* (RLUIPA)».

⁹ Cfr. À. SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, «Urbanismo y libertad religiosa: el proyecto de ordenanza tipo de la Generalitat de Catalunya para regular los lugares de culto», en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, núm. 10 (2006), en www.iustel.com.

¹⁰ Efectivamente, en mayo de 2004 la prensa escrita catalana se hacía eco del deseo de la *Generalitat* de asumir la tutela y protección de los oratorios musulmanes sitos en Catalunya, dentro del marco del nuevo *Estatut d' Autonomia* en aquella fecha en proyecto (cfr. LA VANGUARDIA, 10 de mayo de 2004, p. 11). No es hasta el noviembre de 2005 en que se decide iniciar propiamente dicho un proceso legislativo para regular esta materia (cfr. *Memòria de la Direcció General d'Afers religiosos. 2004-2010*, Barcelona 2010, p. 41.).

¹¹ Para un estudio detallado y preciso del *iter* parlamentario de esa ley: cfr. J.L. LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, «Normativa catalana sobre centros de culto (I)», en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, núm. 27 (2011), también J.J. GUARDIA HERNÁNDEZ, «La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: *Llei 16/2009 dels centres de culte*», en *Ius Canonicum*, 101 (2011) pp. 277-328.

¹² *Memòria de la Direcció General d'Afers religiosos. 2004-2010*, Barcelona 2010, p.38.

Ciertamente, la LCC no ha alcanzado el consenso que, en su día, tuvo la LOLR. Tengamos en cuenta que según el estudio del Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS) de 2011 «Perfiles de la situación de la religión en España»¹³, el número de catalanes que se autodefinen como católicos asciende al 67,6% de la población, lo cual subraya que la LCC no satisface -precisamente- a uno de los principales destinatarios de la misma.

Es cierto, como se subrayó desde la *Direcció General d'Afers Religiosos* que en la votación final se alcanzó un gran consenso parlamentario, ya que fue aprobada por 119 votos a favor (PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA, Grupo Mixto), 13 votos en contra (PPC), y 1 abstención (Grupo Mixto). No obstante su voto favorable, el Grupo Parlamentario de *Convergència i Unió* advirtió que aquella no era su ley¹⁴, por lo que si tenían oportunidad en el futuro la modificarían. De lo que se deduce que tampoco la LCC tenía el apoyo incondicionado del principal grupo político de la oposición.

En efecto, en el programa electoral de esa formación política con el que concurrió a las elecciones autonómicas de 2011, aparecía el compromiso de reformar la LCC¹⁵, y ya instalados en el ejecutivo autonómico (IX legislatura. 2011-2016), anunció su modificación en reiteradas ocasiones¹⁶.

Tal como se habían comprometido, el pasado 18 de julio de 2011 se publicó un edicto¹⁷ por el que se sometía a información pública un anteproyecto de Ley, para suscitar la participación de los ciudadanos y de las confesiones en su redacción. Tras este trámite, el consejo de Gobierno de la Generalitat aprobó en septiembre de ese mismo año un proyecto de ley que ya obra en sede parlamentaria¹⁸, sin cambios reseñables.

De su tramitación legislativa, hasta el momento, cabe destacar dos enmiendas a la totalidad del proyecto de sendos Grupos Parlamentarios, con la petición de devolución al

¹³ Instituto de Estudios del Capital Social. Universitat Abad Oliva, «Perfiles de la situación de la religión en España», Barcelona 2011.

¹⁴ Intervención de la diputada Glòria Renom i Vallbona (CIU): «D'una cosa n'estem segurs: que aquesta llei no és la nostra llei i que a través de les compareixences coneixem les incerteses que ha desvetllat aquest projecte a les confessions religioses i als ajuntaments. Sabem, també, que no la van sol·licitar la majoria de les confessions ni tampoc la dels ajuntaments, i cap dels compareixents es va mostrar satisfet i segur de millora davant del seu contingut», en *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, núm. 89 Serie P, 15 de julio de 2009 p.8.

¹⁵ Cfr. *Eleccions nacionals 2010. Convergència i Unió. Programa de Govern*, propuesta núm.392, p.55: «Revisarem l'aplicació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i del reglament corresponent».

¹⁶ Cfr. LA VANGUARDIA, 9 de enero 2011. p. 42, EL MUNDO, edición de Catalunya, 8 de marzo de 2011, p. 16. ARA, 26 de abril 2011, p.13. LA VANGUARDIA, 8 de mayo 2011, p. 50.

¹⁷ *DO. de la Generalitat de Catalunya*, núm. 5925, de 21 de julio.

¹⁸ Cfr. *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya*, núm. 147, de 3 de octubre, pp. 21-23.

Gobierno. Se trata de la enmienda del Grupo Parlamentario de *Esquerra Republicana de Catalunya* de 3 de noviembre¹⁹, y del Grupo Parlamentario de *Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa*, de 4 de noviembre²⁰.

A nuestro entender uno de los motivos fundamentales de esa reforma, lo constituye reforzar la independencia y autonomía de los entes locales a la hora de configurar urbanísticamente su territorio. Las federaciones municipales trasladaron al Gobierno autonómico que obligar a todos, sin excepción alguna, los 947 municipios catalanes a tramitar un expediente de revisión de su planeamiento urbanístico para detectar si existía demanda de suelo (o de locales) para uso religioso, era una medida que solo generaría burocracia, y gastos innecesarios. Además, quedaba la duda si esta regulación respetaba suficientemente el principio de autonomía local del art. 140 CE.

Concurrente con lo anterior, se quiere evitar un excesivo intervencionismo que la LCC crea en la vida de las confesiones, en esta línea se disponen taxativamente algunas limitaciones a las condiciones técnicas y materiales mínimas exigibles a los centros de culto preexistentes, cuestión que había provocado un amplio desacuerdo con las diócesis catalanas, y las comunidades eclesiales protestantes.

III. COMENTARIO AL ARTICULADO DEL PROYECTO DE REFORMA

La nueva *Direcció General d'Afers Religiosos* entiende que algunas de las disposiciones de la LCC habían generado algunas dificultades en su aplicación que hacían necesaria su modificación. Para garantizar el respeto al principio de autonomía local y tener en cuenta las necesidades propias de cada municipio, en el PLCC no se exige a los municipios la obligación de prever en sus planes de ordenación urbanística suelos donde se admitan los usos de carácter religioso de nueva implantación. Esta exigencia, obligatoria en el texto original, y mitigada en el reglamento de desarrollo²¹, no será exigible si los municipios no han detectado la necesidad de implantar nuevos

¹⁹ Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 193, de 28 de noviembre de 2011, p. 24.

²⁰ Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 193, de 28 de noviembre de 2011, p. 25.

²¹ Cfr. artículo 4.1 del *Decret 94/2010, de desplegament de la Llei 16/2009*, en *DO. de la Generalitat de Catalunya*, núm. 5676, de 22 julio de 2010: «De conformidad con los datos obtenidos y en coherencia con la memoria, el Plan de ordenación urbanística municipal y, en caso de que éste lo establezca, el planeamiento urbanístico derivado, deben prever suelo con destino a sistema urbanístico de equipamiento comunitario en el que, entre otros usos, se admita el religioso de nueva implantación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5. En caso que se excluya el uso religioso de entre los posibles usos asignados a los suelos afectados a sistemas urbanísticos de equipamiento comunitario, deberá justificarse debidamente con un informe motivado» (traducción no oficial).

centros de culto en su territorio²². Esta modificación se recoge en el artículo 2 párrafo 2º del PLCC cuyo tenor literal es el siguiente:

«Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo: (...)

Esta obligación no será exigible cuando no resulte la necesidad de implantar nuevos centros de culto en el municipio, teniendo en cuenta la información y los datos contenidos en la fase de preparación de estos planes, las sugerencias o alegaciones de las iglesias, de las confesiones y de las comunidades religiosas en el transcurso del proceso de participación ciudadana que se desarrolle con motivo de la formulación de estos planes, y el trámite de información pública».

Se requiere, eso sí, que esta evaluación de las necesidades de uso religioso se recoja en la memoria de los planes de ordenación urbana (art. 2 parr. 3º). De esta manera se facilita su eventual control por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso de que se obvien las peticiones realizadas por las confesiones religiosas.

En relación con esta cuestión, se elimina también la obligación de los municipios de adecuar el planeamiento general a las previsiones de la ley en un plazo de 10 años. La Generalitat no considera conveniente imponer a las corporaciones locales una revisión forzosa de su planeamiento cuando no haya una demanda o necesidad social previa. En este sentido, deben ser los propios ayuntamientos los que constaten esta demanda o necesidad y hagan la oportuna modificación de su planeamiento.

Por otra parte, el art. 3 del PLCC introduce la necesidad de tomar en consideración el grado de implantación y de arraigo de cada una de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas en Catalunya. La *Direcció General d'Afers Religiosos* afirma que con estos conceptos jurídicos indeterminados quiere garantizar que las administraciones públicas territoriales ofrezcan un trato igualitario y no discriminatorio en el acceso a equipamientos y espacios públicos para llevar a cabo actividades esporádicas de carácter religioso. Este es el tenor literal de este precepto:

«ARTÍCULO 3. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica el artículo 6 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«Las administraciones públicas deben garantizar a las iglesias, las confesiones

²² Con precisión, la Disposición Transitorias Primera del citado reglamento, señala que los Planes de ordenación urbanística municipal «que no prevean la evaluación y la justificación prevista en el artículo 3, la han de incorporar en ocasión de su revisión y, en cualquier caso, antes del veinte de agosto del 2019».

y las comunidades religiosas un trato igualitario y no discriminatorio en las cesiones y autorizaciones de uso de equipamientos y espacios públicos, de uso privativo del dominio público, de ocupación temporal de la vía pública o de uso de bienes patrimoniales para llevar a cabo actividades esporádicas de carácter religioso, atendiendo al grado de implantación y de arraigo de cada una de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas».

No creemos que haya conflictividad entre las confesiones por el uso de espacios o equipamientos de titularidad pública, tales como unas instalaciones deportivas, o la vía pública, entre otros. Con normalidad, los entes locales catalanes facilitan las tradicionales manifestaciones populares de fe propias de la Iglesia católica por las calles y plazas, tales como las procesiones del *Corpus Christi* o de Semana Santa. Y también sin problemas se permite el uso privativo de espacios abiertos o cerrados para la oración de los fieles musulmanes en el mes de Ramadán. Si existen diferencias por esta cuestión es entre una comunidad religiosa y un ente público territorial, no entre confesiones, con lo que no se entiende bien el alcance de este artículo.

Sea como fuere, no se aclara qué grado de implantación es jurídicamente relevante para la ley, ni tampoco si el «arraigo» se refiere a la locución «notorio arraigo» del art. 7 de la LOLR necesario para que el Estado celebre Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Es deseable que en la fase parlamentaria se proceda a una redacción más precisa y técnica.

Esta novedad podría suscitar en algún sector doctrinal el temor a un confesionalismo sociológico encubierto, que pretende favorecer a la confesión mayoritaria de Catalunya, con lesión, si así fuera, del principio de igualdad y no discriminación por razón religiosa. A nuestro juicio, no es esta la interpretación de este artículo, ni la intención de la Generalitat, salvada -lógicamente- la circunstancia que cualquier administración puede abusar de esta -y de otras muchas leyes- para conculcar los derechos de las confesiones.

El art. 4 del PLCC remite a un futuro reglamento la regulación de «las condiciones técnicas y materiales mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación», como hiciera, en su día, la LCC. De este modo, se anuncia la modificación (o sustitución) del vigente reglamento de desarrollo de 2010²³, por uno nuevo, cuyo contenido es desconocido. No obstante, introduce una previsión por la que

²³ *Decret 94/2010, de desplegament de la Llei 16/2009, en DO. de la Generalitat de Catalunya, núm. 5676, de 22 julio de 2010.*

el cumplimiento de las condiciones citadas deberá respetar las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y los elementos artísticos.

Esta aportación del PLCC es muy positiva. Como es conocido, la LCC estableció un controvertido carácter retroactivo a los lugares de culto ya existentes de unas denominadas *condiciones básicas de seguridad*. Las confesiones deben realizar *ex lege* una comunicación del cumplimiento al respecto antes del 22 de julio de 2015, excepto aquellos que estén incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán o que hayan obtenido licencia derivada de la legislación de espectáculos, de actividades recreativas, de establecimientos públicos, o de prevención y control ambiental.

Esta obligación había suscitado diferencias notables entre la Generalitat por una parte, y las confesiones, por otra, ya que los nuevos requisitos técnicos podían suponer la clausura de un inmueble dedicado al culto por imposibilidad de las características arquitectónicas de implantarlas, o una lesión a las exigencias de su acción litúrgica o un impacto en los elementos artísticos o, simplemente, la imposibilidad económica de afrontar esas medidas, cuando se cuentan con todas las autorizaciones administrativas exigidas

Ahora, con este proyecto de ley, limita esa retroactividad indiscriminada. Esta nueva redacción es la siguiente:

ARTÍCULO 4. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«El Gobierno debe establecer por reglamento las condiciones técnicas y materiales mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación y para evitar molestias a terceros que deben cumplir los lugares de culto de concurrencia pública, las cuales deben tener en cuenta las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y el impacto sobre los elementos artísticos».

En efecto, si hemos entendido bien, el respeto a las aludidas características, culturales, de tradición, históricas y a los elementos artísticos, constituyen unos conceptos jurídicos indeterminados que pueden evitar una aplicación excesiva o rigorista de la Ley.

Asimismo, en referencia al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección acústica, el art. 5 del PLCC establece que los centros de culto de nueva implantación están obligados a disponer de las medidas de aislamiento suficientes para garantizar la prevención de molestias hacia el exterior y que deben cumplir con las disposiciones generales de protección contra la contaminación acústica.

El nuevo texto en su art. 7 amplía el plazo para la adaptación de los centros preexistentes no incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán de los cinco años hasta diez años a contar desde la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo ya mencionado.

ARTÍCULO 7. MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactada del siguiente modo:

«Tercera. Centros no incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán

Los centros de culto de concurrencia pública existentes en el momento de la aprobación de esta ley, no incluidos en el inventario a que se refiere la disposición transitoria segunda, deberán cumplir las condiciones básicas de seguridad que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 8. La adaptación se realizará en el plazo de diez años a partir de la aprobación del reglamento. A estos efectos, los titulares de los centros deberán comunicar a los ayuntamientos que cumplen los requisitos mencionados».

La valoración de este artículo es doble. Por un parte es positiva la ampliación del plazo de adaptación de cinco a diez años a las nuevas exigencias técnicas. No obstante, por otra parte, mantiene la exigencia de la polémica licencia municipal de apertura y utilización de centros de culto con carácter retroactivo. Seguimos sin compartir la necesidad de exigir nuevas autorizaciones administrativas a centros religiosos que ya en su día obtuvieron todas las preceptivas licencias²⁴. Ciertamente, en el bien entendido que no nos referimos a centros de culto que se encuentran en una situación de clandestinidad administrativa, sea porque no cuentan con autorización alguna, sea porque cuentan con licencia municipal para un destino o uso distinto al de lugar de culto (p.e: centro cultural). Hemos de considerar que en el año 2010, según datos de la propia Generalitat, la Iglesia Católica en Catalunya tenía 6729 centros de culto (de los cuales alrededor 2534 parroquias, Iglesias rectorales y oratorios con actividad pastoral habitual)²⁵. Muchos centros religiosos del último siglo no están en el referido inventario cultural, y -en su momento- sí obtuvieron todas las licencias que se les exigieron. Esta, y otras medidas, alimentan los temores a una renovada injerencia pública en la vida interna de la confesiones religiosas. Coincidimos, en ese sentido, con otros autores en

²⁴ Cfr. J.J. GUARDIA HERNÁNDEZ, «La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: *Llei 16/2009 dels centres de culte*», en *Ius Canonicum*, 101 (2011) pp. 277-328.

²⁵ Cfr. www.20.gencat.cat/portal/site/governacio (última visita el 3.I.2012).

que se podría lesionar la libertad religiosa con esta regulación²⁶. Esperamos que en sede Parlamentaria se encuentre una fórmula distinta que de satisfacción a todos los agentes sociales implicados.

IV. REFLEXIONES FINALES

1. En cuanto al *Planeamiento urbanístico*, la reforma planteada es reducida. No se establece un estándar urbanístico mínimo de suelo para uso religioso, ni se reconoce la posibilidad -ya existente en la legislación del suelo- de suscribir convenios urbanísticos entre los entes locales y las confesiones. Mas -al contrario- se legaliza la posibilidad que un ente local no califique solar alguno para usos culturales o anexos. En efecto, desde el Texto Refundido de la ley del Suelo de 1976²⁷ se conciben los denominados *estándares urbanísticos* como unos requisitos mínimos obligatorios que las administraciones competentes han de respetar al formular y aprobar el planeamiento, actuando como verdaderas limitaciones a la discrecionalidad administrativa: un mínimo de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes; mínimo de equipamientos para centros culturales y docentes, así como par, centros asistenciales, sanitarios y demás servicios de interés social, todo ello en proporción al número de habitantes. Y también se establecía límites en cuanto al máximo, es decir, un límite a la densidad de viviendas.

Desde entonces hasta hoy, ha sido una constante en el urbanismo español prever algunos estándares urbanísticos en toda actuación de transformación del suelo, de modo que en todas las legislaciones urbanísticas de las CCAA se contempla la existencia de estándares²⁸ aunque, eso sí, con parámetros concretos variables entre unas y otras.

²⁶ Cfr. M. MORENO ANTÓN, «El tratamiento urbanístico de los lugares de culto: a propósito del Proyecto de Ley de Cataluña sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos», en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 17 (2008) p. 42: «A ello hay que añadir las dudas que genera el sometimiento de los lugares de culto consolidados a los requisitos técnicos previstos para los centros de nueva creación, por la imposición *a posteriori* de condiciones no exigidas en el momento de su apertura que pueden resultar de imposible cumplimiento y comportar el cierre del local con la consiguiente repercusión en el ejercicio del derecho a manifestar la religión. Si el centro de culto ha venido funcionando normalmente sin riesgo para los elementos del orden público, su sometimiento a las condiciones técnicas previstas para los nuevos locales puede resultar desproporcionado y lesivo de la libertad religiosa».

²⁷ Para ser exactos, los estándares aparecen en la efímera Ley 19/1975 de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 2 mayo, luego recogidos -al cabo de un año- en el TRLS de 1976, y posteriormente en el Reglamento de Planeamiento de 1978.

²⁸ Otra posible definición de estándar urbanístico, en palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO ALFONSO, podría ser la de «una técnica de reducción de la discrecionalidad propia de la potestad de planeamiento a través de la fijación de unas reglas de fondo de carácter mínimo o máximo, que actúan como verdaderos límites legales a aquella potestad y, por tanto, de las respectivas competencias asignadas a los distintos órganos. Su incumplimiento implica de suyo una manifiesta infracción de una norma con rango formal de Ley». Cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y L. PAREJO ALFONSO, *Lecciones de Derecho Urbanístico*, Madrid 1981 p. 220.

En lo que ahora nos interesa, hay que señalar que los equipamientos religiosos carecen en España de estándar urbanístico independiente y preciso, siendo incluidas en otras categorías más generales de equipamientos.

Hay autores que plantean la posibilidad de un estándar mínimo para uso religioso. PONCE SOLÉ postula que «la técnica legislativa en este ámbito puede depurarse más, orientando la necesaria discrecionalidad local mediante el uso de técnicas como, por ejemplo, los estándares referidos específica y precisamente a equipamientos religiosos, en la línea, salvando claro las distancias, de los ya existentes hoy en día en nuestro ordenamiento en relación con viviendas de protección pública»²⁹. Es decir, la falta de reserva legal obligatoria de suelo para equipamientos religiosos «es una decisión (o, mejor dicho, una falta de decisión) político-legislativa, no impuesta por la Constitución, y que, por lo tanto, podrá ser cambiada por el legislador»³⁰. Con todo, reconociendo la utilidad de los estándares, en cierta medida la vía pacticia conlleva ventajas, pues se adapta mejor a la realidad de cada municipio. A nuestro juicio, pues, la práctica real del urbanismo aconseja, en este ámbito, promover convenios urbanísticos entre las corporaciones locales y las confesiones. Parece que la experiencia al respecto es muy positiva, pues constituye una herramienta singularmente útil y eficaz.

Se podría añadir, además, otra consideración *de lege ferenda*: El art. 34.5 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña de 2010 afirma que: «El sistema urbanístico de equipamientos comunitarios comprende los centros públicos, los equipamientos de carácter religioso, cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y otros equipamientos que sean de interés público o de interés social»³¹. Así pues se declara *ex lege* que el uso religioso del suelo dotacional constituye un uso de interés público o de interés social.

Sin embargo, en ese Texto refundido no se aclara si los equipamientos de carácter religioso pueden estar situados también en suelo dotacional público. La verdad es que tampoco se explicita esta posibilidad de los usos docentes o sanitarios (entre otros), cuando no duda de la legitimidad de los equipos de este tipo de titularidad pública. Por tanto, parece que no habría ningún obstáculo para prever el uso religioso en el suelo municipal, ya que ubicado *lex non distinguit nec nos distinguere debemus*. No obstante

²⁹ J. PONCE SOLÉ, «Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las modernas sociedades pluriculturales y pluriconfesionales», en *Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente*, núm. 215 (2005), p. 63.

³⁰ ÍBIDEM, «Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y materiales...» cit., pp. 93-94.

³¹ Aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, en DO. de la Generalitat de Catalunya, núm. 5686, de 5 de agosto.

una aclaración legal a esta cuestión garantizaría mayor seguridad jurídica a los entes locales, precisión que tanto la LCC como el PLCC han preterido.

Debemos recordar que nuestro derecho urbanístico histórico estatal, y el de muchas CCAA reconocen esa posibilidad expresamente, lo que aumenta la conveniencia de hacer mención explícita a esta cuestión en el texto que finalmente se apruebe³².

Finalmente, hemos de considerar que el patrimonio urbanístico catalán, heredero de las leyes del suelo estatales, hacen complicado el acceso a suelo calificado como dotacional para equipamiento de uso religioso: el suelo de uso residencial tiene unos precios prohibitivos, no existe la obligación de calificar suelo dotacional privado y, hasta ahora, las experiencias en Cataluña de cesión de suelo dotacional público son testimoniales, a diferencia de otras comunidades autónomas como Andalucía, Valencia o Madrid. En ese sentido, nos reiteramos, el PLCC constituye una oportunidad perdida para aclarar esa cuestión.

2. En cuanto a la *Gestión urbanística*, el PLCC también obvia este momento del proceso urbanístico, como hace el texto original. A nuestro entender este es uno de los puntos débiles de esta iniciativa. Los problemas de las confesiones a la hora de instalar un nuevo centro de culto, no radican tanto en el momento de planeamiento urbanístico, sino más bien en el de gestión urbanística.

En efecto, tal y como está configurado hoy nuestro urbanismo, sin el concurso de los entes locales en la ejecución del planeamiento, la apertura de nuevos centros religiosos de cualquier confesión religiosa es difícil. Pensamos que se podría haber aprovechado esta ocasión para recoger las soluciones que al respecto ya hay dispersas en nuestro ordenamiento, y que ya se han usado con éxito en otras CCAA, que constituyen manifestaciones de la laicidad positiva que el TC predica de la CE.

En síntesis, se trataría de incluir o aludir a las distintas posibilidades que ya existen en la legislación sobre el patrimonio de los entes locales y en la legislación urbanística aplicable en Catalunya, tales como la cesión de uso o titularidad de bienes de titularidad pública para equipamientos comunitarios de carácter religioso, sea trámite una concesión administrativa, o derecho de superficie o cesión gratuita u onerosa del uso o de la titularidad de bienes patrimoniales o del patrimonio municipal del suelo de los entes locales.

3. En cuanto a la *Disciplina urbanística*, cabe interpretar el art. 3 en relación con el art. 4 del PLCC, de modo que se permita a los ayuntamientos establecer algunos límites al diseño arquitectónico de los lugares de culto. No es ilegítimo defender -siempre con la redacción actual de esos artículos- que, trámite el adecuado instrumento de

³² Cfr. J.J. GUARDIA HERNÁNDEZ, «El lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España», en *Cuadernos doctorales*, 23 (2009) pp. 11-50.

planeamiento urbanístico, es posible vetar algunas características arquitectónicas que - en opinión de un consistorio municipal- lesionen el acervo histórico y visual de una determinada localidad, en la medida que pueda constituir un impacto sobre los elementos artísticos o culturales de Cataluña. En este sentido, se podría prohibir los minaretes de edificios musulmanes, si se entiende que constituye una “ruptura” con el estilo de un núcleo urbano determinado (p.e: un casco antiguo medieval) o los rótulos luminosos que no sean acordes con la estética de un barrio.

Ciertamente es esta una cuestión delicada, dado los únicos límites posibles a la libertad religiosa, contenido en la LOLR. *Prima facie*, entendemos que esta posibilidad sería viable siempre que esa regulación no suponga cargas desproporcionadas, ni constituya una discriminación directa o indirecta y -en todo caso- se elija el medio menos restrictivo posible de la libertad religiosa que permita alcanzar el interés urbanístico protegido. Todo ello requeriría una redacción más clara al respecto, y que subraye los elementos garantistas para evitar la desviación de poder.

ANEXO: PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 16/2009 DE CENTROS DE CULTO DE CATALUÑA

Se puede acceder a una versión oficial en español de la LCC, aprobada por la Mesa del *Parlament de Catalunya* en la sesión del 21 de julio de 2009, y publicada en el BOE núm. 198, de 17 agosto de 2009.

La versión oficial en catalán del PLCC se puede hallar en *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya*, núm. 147, de 3 de octubre, pp. 21-23. La traducción literal al español, que a continuación se ofrece, es nuestra y no tiene carácter oficial.

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE CATALUNYA, de 3 de octubre de 2011 núm. 147

Proyecto de ley de modificación de la Ley 16/2009, de 22 de julio, los centros de culto

Admisión a trámite: Mesa del Parlamento, 27.09.2011

A LA MESA DEL PARLAMENTO

Germà Gordó i Aubarell, secretario del Gobierno de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO: Que en la sesión del Gobierno de la Generalitat de Catalunya celebrada el día de hoy, se ha tomado, entre otros, el acuerdo que se reproduce a continuación:

«A propuesta de la Vicepresidenta se aprueba el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/2009, de 22 de julio, los centros de culto y se la autoriza para que la presente al Parlamento.»

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Barcelona, el trece de septiembre de dos mil once.

Barcelona, 13 de septiembre de 2011

Germà Gordó i Aubarell

Secretario del Gobierno de la Generalitat de Catalunya

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO, LOS CENTROS DE CULTO

PREÁMBULO

El artículo 16 de la Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

El artículo segundo de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, establece que la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, entre otros, el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos.

El artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Catalunya establece que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de entidades religiosas que ejercen su actividad en Catalunya, que incluye, en todo caso, el establecimiento de mecanismos de colaboración y de cooperación para el desempeño de sus actividades en el ámbito de las competencias de la Generalitat. Asimismo, el artículo 149 del Estatuto dispone que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

La Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto, tiene por objeto prever suelo donde se admita o se asigne el uso religioso, de acuerdo con las necesidades y la disponibilidad de los municipios, así como regular las condiciones técnicas y materiales mínimas que deben garantizar la seguridad de las personas y las condiciones adecuadas de salubridad de los centros mencionados.

La aplicación de algunas de las disposiciones de la Ley 16/2009, de 22 de julio, ha generado problemas de diversa naturaleza que hacen necesaria su modificación.

En primer lugar, para garantizar un absoluto respeto al principio de autonomía local y tener en cuenta las necesidades propias de cada municipio, se prevé la posibilidad de que los planes de ordenación urbanística municipal no tengan que reservar suelos con la calificación de equipamientos comunitarios donde se admitan los usos de carácter religioso de nueva implantación en el caso de que los municipios no hayan detectado la necesidad de implantar nuevos centros de culto en su territorio.

En relación con esta cuestión, se elimina también la obligación de adecuar el planeamiento general a las previsiones de la ley en el plazo de 10 años, dado que no se considera conveniente imponer a los ayuntamientos una revisión forzosa de su planeamiento cuando no haya una demanda o necesidad social previa. En este sentido, deben ser los propios ayuntamientos los que constaten esta demanda o necesidad y procedan a la modificación de su planeamiento.

En segundo lugar, es necesario tomar en consideración el grado de implantación y de arraigo de cada una de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas en nuestro país. Este es un aspecto que debe valorarse con el fin de garantizar que las administraciones públicas ofrezcan un trato igualitario y no discriminatorio en el acceso a equipamientos y espacios públicos para llevar a cabo actividades esporádicas de carácter religioso.

En cuanto a la regulación de las condiciones técnicas y materiales mínimas que deben cumplir los centros de culto, hay que introducir una previsión mediante la cual se aclare que el cumplimiento de estas condiciones técnicas y materiales debe respetar las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y los elementos artísticos de los centros de culto ya existentes.

Además, habiéndose detectado una especial problemática en relación con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección acústica por parte de algunos centros de culto, hay que aclarar que los centros de culto de nueva implantación deberán contar con las medidas de aislamiento acústico suficientes para garantizar la prevención de molestias hacia el exterior, y que todos los centros de culto deben cumplir con las disposiciones generales de protección contra la contaminación acústica.

Finalmente, y con la voluntad de no perjudicar las entidades religiosas que ya están llevando a cabo su actividad con normalidad, se considera necesario ampliar el plazo para la adaptación de los centros preexistentes hasta diez años. Este parece un periodo razonable para que los centros de culto preexistentes puedan hacer, en su caso, las adaptaciones arquitectónicas y de seguridad necesarias para poder continuar con su funcionamiento.

ARTÍCULO 1. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica el artículo 1 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«La finalidad de esta ley es garantizar la aplicación real y efectiva del derecho de las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas a establecer centros de culto y a disponer de espacios donde desarrollar sus actividades, así como regular las condiciones técnicas y materiales mínimas que deben garantizar la seguridad de las personas y las condiciones adecuadas de salubridad de los centros mencionados».

ARTÍCULO 2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«Los planes de ordenación urbanística municipal han de prever suelos con la calificación de sistema de equipamiento comunitario donde se admitan los usos de carácter religioso de nueva implantación, de acuerdo con las necesidades y las disponibilidades de los municipios.

Esta obligación no será exigible cuando no resulte la necesidad de implantar nuevos centros de culto en el municipio, teniendo en cuenta la información y los datos contenidos en la fase de preparación de estos planes, las sugerencias o alegaciones de las iglesias, de las confesiones y de las comunidades religiosas en el transcurso del proceso de participación ciudadana que se desarrolle con motivo de la formulación de estos planes, y el trámite de información pública.

Esta evaluación de las necesidades de uso religioso en el planeamiento urbanístico se recogerá en la memoria de los planes de ordenación urbanística municipal».

ARTÍCULO 3. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica el artículo 6 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«Las administraciones públicas deben garantizar a las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas un trato igualitario y no discriminatorio en las cesiones y autorizaciones de uso de equipamientos y espacios públicos, de uso privativo del dominio público, de ocupación temporal de la vía pública o de uso de bienes patrimoniales para llevar a cabo actividades esporádicas de carácter religioso, atendiendo al grado de implantación y de arraigo de cada una de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas».

ARTÍCULO 4. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«El Gobierno debe establecer por reglamento las condiciones técnicas y materiales mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación y para evitar molestias a terceros que deben cumplir los lugares de culto de concurrencia pública, las cuales deben tener en cuenta las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y el impacto sobre los elementos artísticos».

ARTÍCULO 5. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica el artículo 10 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Los centros de culto de nueva implantación deben disponer de las medidas de aislamiento acústico suficientes para garantizar la prevención de molestias hacia el exterior. Estas medidas de aislamiento se regulan por reglamento.

2. Todos los centros de culto deben cumplir con las disposiciones generales de protección contra la contaminación acústica».

ARTÍCULO 6. MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica la disposición transitoria primera de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactada del siguiente modo:

«Primera. Planes de ordenación urbanística municipal

Las previsiones del artículo 4 serán aplicables a los planes de ordenación urbanística municipal que en el momento de la entrada en vigor del Título I estén en tramitación o en proceso de revisión y aún no hayan sido objeto de resolución definitiva».

ARTÍCULO 7. MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO

Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que queda redactada del siguiente modo:

Tercera. Centros no incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán

Los centros de culto de concurrencia pública existentes en el momento de la aprobación de esta ley, no incluidos en el inventario a que se refiere la disposición transitoria segunda, deberán cumplir las condiciones básicas de seguridad que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 8. La adaptación se realizará en el plazo de diez años a partir de la aprobación del reglamento. A estos efectos, los titulares de los centros deberán comunicar a los ayuntamientos que cumplen los requisitos mencionados».

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO

El Gobierno ha de adaptar las disposiciones del Decreto 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, los centros de culto, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.

SEGUNDA. ENTRADA EN VIGOR

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

**BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, de 3 d'octubre de 2011
núm. 147**

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.09.2011

A LA MESA DEL PARLAMENT

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia d'avui, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reproduïx a continuació:

«A proposta de la vicepresidenta s'aprova l'Avantprojecte de Llei per la qual es modifica la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i se l'autoritza perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Certificat a Barcelona, el tretze de setembre de dos mil onze.

Barcelona, 13 de setembre de 2011

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI 16/2009, DEL 22 DE JULIOL, DELS CENTRES DE CULTE

PREÀMBUL

L'article 16 de la Constitució Espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, en les seves manifestacions, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.

L'article segon de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa, estableix que la llibertat religiosa i de culte garantida per la Constitució comprèn, entre d'altres, el dret de les esglésies, confessions i comunitats religioses a establir llocs de culte o de reunió amb fins religiosos.

L'article 161 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'entitats religioses que acompleixen llur activitat a Catalunya, que inclou, en tot cas, l'establiment de mecanismes de col·laboració i de cooperació per a l'acompliment de llurs activitats en l'àmbit de les competències de la Generalitat. Així mateix, l'article 149 de l'Estatut disposa que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

La Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, té per objecte preveure sòl on s'admeti o s'assigni l'ús religiós, d'acord amb les necessitats i la disponibilitat dels municipis, així com regular les condicions tècniques i materials mínimes que han de garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de salubritat dels centres esmentats.

L'aplicació d'algunes de les disposicions de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, ha generat problemes de diversa naturalesa que fan necessària la seva modificació.

En primer lloc, per tal de garantir un absolut respecte al principi d'autonomia local i tenir en compte les necessitats pròpies de cada municipi, es preveu la possibilitat que els plans d'ordenació urbanística municipal no hagin de reservar sòls amb la qualificació d'equipaments comunitaris on s'admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació en el cas que els municipis no hagin detectat la necessitat d'implantar nous centres de culte en el seu territori.

En relació amb aquesta qüestió, s'elimina també l'obligació d'adequar el planejament general a les previsions de la llei en el termini de 10 anys, atès que no es considera convenient imposar als ajuntaments una revisió forçosa del seu planejament quan no hi hagi una demanda o necessitat social prèvia. En aquest sentit, han de ser els propis ajuntaments el que constatin aquesta demanda o necessitat i procedeixin a la modificació del seu planejament.

En segon lloc, és necessari prendre en consideració el grau d'implantació i d'arrelament de cadascuna de les esglésies, confessions i comunitats religioses al nostre país. Aquest és un aspecte que s'ha de valorar amb la finalitat de garantir que les administracions públiques ofereixin un tracte igualitari i no discriminatori en l'accés a equipaments i espais públics per dur a terme activitats esporàdiques de caràcter religiós.

Pel que fa a la regulació de les condicions tècniques i materials mínimes que han de complir els centres de culte, cal introduir una previsió mitjançant la qual s'aclareixi que el compliment d'aquestes condicions tècniques i materials ha de respectar les característiques arquitectòniques, culturals, de tradició, històriques i els elements artístics de les centres de culte ja existents.

A més, havent-se detectat una especial problemàtica en relació amb el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció acústica per part d'alguns centres de culte, cal clarificar que els centres de culte de nova implantació han de disposar de les mesures d'aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a l'exterior, i que tots els centres de culte han de complir amb les disposicions generals de protecció contra la contaminació acústica.

Finalment, i amb la voluntat de no perjudicar les entitats religioses que ja estan duent a terme la seva activitat amb normalitat, es considera necessari ampliar el termini per a l'adaptació dels centres preexistents fins a deu anys. Aquest sembla un període raonable per tal que els centres de culte preexistents puguin fer, si escau, les adaptacions arquitectòniques i de seguretat necessàries per tal de poder continuar amb el seu funcionament.

ARTICLE 1. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 1 DE LA LLEI 16/2009, DE 22 DE JULIOL

Es modifica l'article 1 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«La finalitat d'aquesta llei és garantir l'aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats religioses a establir centres de culte i a disposar d'espais on desenvolupar les seves activitats, així com regular les condicions tècniques i materials mínimes que han de garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de salubritat dels centres esmentats».

ARTICLE 2. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE LA LLEI 16/2009, DE 22 DE JULIOL

Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«Els plans d'ordenació urbanística municipal han de preveure sòls amb la qualificació de sistema d'equipament comunitari on s'admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació, d'acord amb les necessitats i les disponibilitats dels municipis.

Aquesta obligació no serà exigible quan no en resulti la necessitat d'implantar nous centres de culte en el municipi, tenint en compte la informació i les dades contingudes en la fase de preparació d'aquests plans, els suggeriments o les alegacions de les esglésies, de les confessions i de les comunitats religioses en el decurs del procés de participació ciutadana que es desenvolupi amb motiu de la formulació d'aquests plans, i el tràmit d'informació pública.

Aquesta avaluació de les necessitats d'ús religiós en el planejament urbanístic s'ha de recollir en la memòria dels plans d'ordenació urbanística municipal».

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 6 DE LA LLEI 16/2009, DE 22 DE JULIOL

Es modifica l'article 6 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«Les administracions públiques han de garantir a les esglésies, les confessions i les comunitats religioses un tracte igualitari i no discriminatori en les cessions i autoritzacions d'ús d'equipaments i espais públics, d'ús privatiu del domini públic, d'ocupació temporal de la via pública o d'ús de béns patrimonials per dur a terme activitats esporàdiques de caràcter religiós, atenent al grau d'implantació i d'arrelament de cadascuna de les esglésies, confessions i comunitats religioses».

ARTICLE 4. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 8 DE LA LLEI 16/2009, DE 22 DE JULIOL

Es modifica l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«El Govern ha d'establir per reglament les condicions tècniques i materials mínimes de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i per evitar molèsties a tercers que han de complir els llocs de culte de concurrència pública, les quals han de tenir en compte les característiques arquitectòniques, culturals, de tradició, històriques i l'impacte sobre els elements artístics».

ARTICLE 5. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 10 DE LA LLEI 16/2009, DE 22 DE JULIOL

Es modifica l'article 10 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«1. Els centres de culte de nova implantació han de disposar de les mesures d'aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a l'exterior. Aquestes mesures d'aïllament es regulen per reglament.

2. Tots els centres de culte han de complir amb les disposicions generals de protecció contra la contaminació acústica».

ARTICLE 6. MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA DE LA LLEI 16/2009, DE 22 DE JULIOL

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactada de la manera següent:

«Primera. Plans d'ordenació urbanística municipal

Les previsions de l'article 4 són aplicables als plans d'ordenació urbanística municipal que en el moment de l'en trada en vigor del títol I estiguin en tramitació o en procés de revisió i encara no hagin estat objecte de resolució definitiva».

ARTICLE 7. MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA DE LA LLEI 16/2009, DE 22 DE JULIOL

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactada de la manera següent:

«Tercera. Centres no inclosos en l'Inventari del Patrimoni Cultural Català

Els centres de culte de concurrència pública existents en el moment de l'aprovació d'aquesta llei, no inclosos en l'inventari a què fa referència la disposició transitòria segona, han de complir les condicions bàsiques de seguretat que estableixi el reglament a què fa referència l'article 8. L'adaptació s'ha de fer en el termini de deu anys a partir de l'aprovació del reglament. A aquests efectes, els titulars dels centres han de comunicar als ajuntaments que compleixen els requisits esmentats».

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. ADAPTACIÓ DEL REGLAMENT

El Govern ha d'adaptar les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.